

Ferramenta da Terapia Sistêmica:

Reframing

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A ferramenta da Terapia Sistêmica conhecida como Reframing refere-se a uma técnica terapêutica que visa reinterpretar situações, problemas ou pensamentos de forma mais positiva e construtiva, promovendo uma mudança de perspectiva que favoreça o bem-estar emocional e a resolução de conflitos.

Tematologia: Psicoterapia; Sistêmica; Reinterpretação; Positividade.

Etimologia: O termo "reframing" tem origem no inglês, composto pelo prefixo "re-", indicando repetição ou movimento para trás, e "frame", que

Enciclopédia da Conscienciologia
significa "moldura" ou "estrutura". Reframing, então, sugere uma reestruturação ou reenquadramento de uma situação ou pensamento, alterando sua moldura ou perspectiva.

Neologia: O termo "Reframing" é uma neologismo técnico da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: O uso do Reframing está associado ao pensenema da ressignificação, que consiste na mudança de significado atribuído a determinada experiência, pensamento ou situação, possibilitando uma nova compreensão e resposta emocional.

Fatologia: A técnica do Reframing envolve a identificação e análise de pensamentos ou interpretações negativas ou limitantes, seguida pela busca por perspectivas alternativas ou mais positivas sobre a mesma situação. Isso pode incluir questionar crenças automáticas, encontrar aspectos benéficos em experiências desafiadoras, ou considerar diferentes pontos de vista para uma mesma situação. Ao adotar uma nova moldura ou estrutura para interpretar um problema, o paciente pode experimentar uma mudança significativa na forma como se sente e age diante das dificuldades,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
promovendo um maior senso de controle e bem-estar emocional.

Parafatologia: No âmbito parapsíquico, o Reframing pode ser complementado por técnicas de autoconscienciometria, como a análise dos próprios pensamentos e emoções à luz dos princípios da cosmoética, auxiliando o paciente a identificar e transformar padrões mentais negativos ou disfuncionais.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O Reframing potencializa o sinergismo terapêutico entre o terapeuta e o paciente, ao promover uma abordagem colaborativa na identificação e reinterpretação de situações problemáticas, favorecendo uma maior resiliência e adaptação diante dos desafios da vida.

Principiologia: A técnica do Reframing está alinhada com o princípio da holossomática, que reconhece a interrelação entre os aspectos psicológicos, emocionais e somáticos do ser humano, buscando promover uma integração saudável entre essas dimensões.

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: O Reframing respeita o código de ética da psicoterapia, que preconiza o respeito à autonomia e dignidade do paciente, bem como a confidencialidade e o sigilo das informações compartilhadas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: O Reframing pode se beneficiar do uso de técnicas terapêuticas complementares, como a terapia cognitivo-comportamental, a meditação mindfulness e a visualização criativa, que auxiliam o paciente a desenvolver habilidades de autorregulação emocional e autocuidado.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Sistêmico; Paciente em busca de transformação pessoal.

Masculinologia: O terapeuta reframador; O paciente resiliente.

Femininologia: A terapeuta ressignificadora; A paciente adaptável.

Hominologia: O Homo sapiens reinterpretador; O Homo sapiens em busca de superação.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: A aplicação do Reframing pode ser observada quando o terapeuta sistêmico auxilia o paciente a reinterpretar uma situação de fracasso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal, promovendo uma mudança de perspectiva que favoreça uma maior resiliência e autoestima.

Enciclopédia da Conscienciologia